

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

ERKABAYEVA Manzuraxon Sanjarbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
magistranti

MUYDINOVA Madina Alisherovna
Andijon davlat pedagogika instituti
dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7944208>

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARDA TAYANCH VA FANGA OID XUSUSIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilim olishi uchun integrativ yondashuv asosida tayanch va fanga oid xususiy bilim va ko'nikmalarni kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi va o'qitishdagi samadorlik haqidagi fikrlar yoritib berildi.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, strategik ta'lim, kompetentsiya, fikr – mulohaza, mantiqiylik.

ЭРКАБАЕВА МАНЗУРАХОН САНЖАРБЕКОВНА
Андижанский государственный педагогический институт
магистр

Муйдинова Мадина Алишеровна
Андижанский государственный педагогический институт
доцент

БАЗИС В ОБУЧЕНИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА И ЧАСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ НАУКИ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе интегративного подхода к обучению студентов в образовательном процессе были выделены методы формирования компетенций конкретных знаний и умений, связанных с предметом и предметом, а также представления об эффективности в обучении.

Ключевые слова: интегративный подход, стратегическое образование, компетентность, рассуждение, рациональность.

ERKABAYEVA Manzurahan Sanjarbek daughter
Andijan State Pedagogical Institute
master

MUYDINOVA Madina Alisherovna
Andijan State Pedagogical Institute
associate professor

**BASE IN STUDENTS BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH
AND PRIVATE COMPETENCIES ON SCIENCE
FORMATION METHODOLOGY**

ANNOTATION

In this article, based on an integrative approach to students' learning in the educational process, the methods of formation of competences of special knowledge and skills related to the subject and the subject were highlighted, as well as ideas about effectiveness in teaching.

Key words: integrative approach, strategic education, competence, reasoning, rationality.

Hozirgi kunda yurtimizda integrativ yondashuv, o'quvchilarning bir necha fanlar orasidagi bog'liqligini ko'rib chiqish va ulardan foydalanib, ularning o'ziga xos kompetensiyalarini shakllantirish metodikasi hisoblanadi. Bu usulda o'quvchilar, ularning o'rganayotgan fanlarning yanada keng tarqalgan tushunchalarini aniqlab chiqishga harakat qilishadi. Integrativ yondashuv tizimida asosiy vazifa - qaysi fanga oid tushunchalarni boshqa fanlarning bilim va ko'nikmalari bilan bog'lash mumkinligini aniqlashdir.

Bugungi kunda barcha fanlarni o'qitish uchun mo'ljallangan darsliklar ham barcha fanlarni qamrab olgan tarzda o'rgatilmoqda. Bu usulda o'quvchilarga beriladigan mashqlar va ishlar, ularning aralashuvni oshirishiga yordam beradi. Bunday usullar orasida masala muammolarni hal qilish, muhim savollar yechimi va boshqa qiyin masalalar ham boradi. Bu esa o'quvchilarning mantiqiy fikrlashga aqliy faoliyatini yanada oshirishga sabab bo'ladi.

Integrativ yondashuv metodikasi, o'quvchilar bilim olishi va mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirish uchun bir necha foydali imkoniyatlar yaratilishi kerek ekanligi dolzarb masaladir. Masalaga yechim sifatida integrativ yondashuv metodikasi orqali bir necha metodlar ishlab chiqildi va hayotga quydagicha tadbiiq etildi. Birinchidan, bu usulda o'quvchilar o'zlarining xususiy kompetensiyalarini tayyorlashga imkon beradi. Masalan, bir inshootni yozish orqali, o'quvchi tugallangan ishni mutaxassisligi bo'yicha taqqoslashni davom ettiradi. Ya'ni har qanday fanlarni o'rganishda fanlar bilan bog'liqlik jarayoni tahlil qilishni shakllantirish. Ikkinchidan, integrativ yondashuv tizimida o'quvchilar boshqa fanlardan ham foydalanishga imkon topadilar. Integrativ jarayonida o'quvchilarga o'rgatilayotgan fanlar bitta fan bo'lsada, u o'z ichiga ko'plab fanlarni o'z ichiga oladi. Bu esa, ularning o'zlarining bilim va ko'nikmalarini yanada kengaytirishiga yordam beradi. Shuningdek, integrativ yondashuv, o'quvchilarning tafakkur qobiliyatini va rivojlanishini muhokama qilishga yordam beradi. Bu usulda o'quvchilar, ularning fikr-mulohazalari va savollarga javob berilgan shakllarini aniqlab chiqish orqali yangi tushunchalar va ideyalar olishlari mumkin [1].

Bundan tashqari, integrativ yondashuv metodikasi, o'quvchilarning ijtimoiy hamjamiyatda ishlash qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. Bugungi kunda maktab darsliklaridagi o'zgarishlar o'quvchilarning ongini rivojlanishiga va fikrlash doirasini kengayishiga o'z fikrini aniq va to'liq bayon etishga o'rgatadi. Bunday usulda o'quvchilar bir-biri bilan ishlashni, masalalar yechishni va jamoatchilikning xususiyatlariga qarab harakat qilishni o'rganadilar.

Maktab yoshidagi bolalar orasida jamoa bo'lish va o'z fikrini aniq va jo'yali holda bayon qilish o'z fikrini boshqalar uchun ham mazmunli va foydali holda yetkazib berish ham aynan shu jarayonni o'z ichiga oladi.

Integrativ yondashuv tizimi – bu har doim rivojlanayotgan metodika bo'lib, dunyoning bir necha mamlakatida amalga oshirilmoqda. Ushbu usulni amalga oshirib boradigan maktablar va oliy ta'lim muassasalarida o'quvchilar, o'zlarining o'ziga xos kompetensiyalarini shakllantirishda muvaffaqiyatli natijalarga erishishlari mumkin [2].

Integral yondashuv asosida o'quvchilarning tayanch va fan bo'yicha o'ziga xos kompetensiyalarini shakllantirish turli metod va usullarning uyg'unligini o'z ichiga oladi. Quyidagi metodologiya ushbu maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan bosqichlarni belgilaydi:

1-qadam: Muayyan vakolatlarni aniqlash talabalarda shakllanishi kerak bo'lgan aniq kompetensiyalarni aniqlashdir.

Bu tayanch va fan sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va munosabatlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. O'quvchilarning o'z sohasida yutuqlarga erishishi uchun tanlangan yo'nalishini chuqur o'rganishi talab etiladi. Maktabda ham ayni shu maqsadda chuqurlashtirish yoki tanlab olingan sinflarni tashkil etish bilan bu masalaga yechim berilmoqda.

2- qadam: Ta'lim strategiyalarini aniqlash.

Keyingi qadam ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishda eng samarali bo'lgan o'qitish strategiyalarini aniqlashdir. Bu ma'ruzaga asoslangan o'qitish, amaliy mashg'ulotlar, guruh muhokamalari, amaliy tadqiqotlar, tadqiqot loyihalari va boshqa usullarni o'z ichiga olishi mumkin. Yuqoridagi stratigayalarni esa hayotga qo'llashdagi chegaralar bo'lmasligi esa ta'lim jarayonidagi yuksalish va yosh avlodning ta'lim olishdagi qiyinchilik va tushunmovchiliklariga yechim bo'la olishi lozim

3- qadam: Fanlararo kurslarni loyihalash.

Integrativ yondashuv matematika, fizika, kimyo, biologiya va informatika kabi turli fanlarni birlashtirgan fanlararo kurslarni loyihalashni o'z ichiga oladi. Ushbu kurslar tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodkorlikni rivojlantirish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Fanlararo kurslar har bir o'quvchi uchun kerakli va bilim darajasini oshirish uchun foydali bo'lgan metodlar birlashmasi hisoblanadi. Asosan aniq fanlar kesimida katta va samarali natijalarga erishish ko'zda tutiladi. Ammo, bugungi kunda har bir ta'lim oluvchining qiziqish va talab – takliflarini o'rganadigan bo'lsak, qamrab olinishi va qamrab olinganligi yuqori bo'lgan sohalar va fanlar ko'lami kundan kunga oshib bormoqda.

4-qadam: Haqiqiy misollarni kiritish.

O'quvchilarga o'rganilayotgan tushunchalar hayotiy vaziyatlarda qanday qo'llanilishini tushunishga yordam berish uchun real misollar o'quv dasturiga kiritilishi kerak. Bunday misollarga sanoat, amaliy tadqiqotlar yoki hayotimiz davomida foydalaniladigan har qanday vaziyatlarni misol sifatida kiritish mumkin.

5-qadam: Hamkorlikni rag'batlantirish.

Talabalar o'rtasidagi hamkorlikni guruh loyihalari yoki jamoaviy topshiriqlar orqali rag'batlantirish kerak. Bu o'quvchilarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish va bir-birining nuqtai nazaridan o'rganish imkonini beradi. Fikr alamashinishi uchun yangi g'oyalarga intilishi va nutqiy, aqliy faoliyatini shakllantirishda ham hamkorlik aloqalarini o'quvchilarga foydali tomonlari ko'p hisoblanadi.

6-qadam: Fikr-mulohaza va baho berish.

Fikr-mulohaza va baholash har qanday ta'lim dasturining muhim tarkibiy asosiy ajralmas qismidir. Talabalar muayyan vakolatlarni rivojlantirish yo'lidagi yutuqlari haqida muntazam ravishda fikr-mulohazalarini olishlari kerak. Baholash bilimlarni egallash va ko'nikmalarni rivojlantirishni o'lchash uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Yuqoridagi barcha ishlari tahlilini olgan holda o'quvchining bilim darajasini mantiqiy fikrlashini, hamkorlikda ishlash qobiliyatini, o'z g'alar fikrini ham inobatga olish va o'z fikrini hech qanday qiyinchiliklarsiz hayotiy misollar yordamida tushintirib bera olishini alohida e'tiborga olgan holda baholash talab etiladi [3].

Integrativ yondashuv o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan turli metod va usullarning kombinatsiyasini o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Maqsad va kompetensiyalarga qo'yiladigan talablarni aniqlash:

- Eng avvalo, o'quvchilarda shakllantiriladigan aniq kompetensiyalarga qo'yiladigan maqsad va talablarni aniqlash zarur.

2. Rejani yaratish:

- Belgilangan maqsad va talablar asosida ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish chora-tadbirlarini o'z ichiga olgan reja tuziladi.

3. Turli usullardan foydalanish:

- Maqsadlarga erishish uchun munozara, guruh ishi, o'yinlar kabi turli usullardan foydalaniladi. Ushbu usullar tanqidiy fikrlashni qo'llab-quvvatlash, muammolarni hal qilish va boshqa vakolatlarni rivojlantirishga qaratilgan.

4. Texnologiyadan foydalanish:

- Bugungi texnologiya talabalarda muayyan kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradigan interfaol kurslar, veb-saytlar va ilovalar yaratish imkonini beradi.

5. Baholash va fikr-mulohazalar:

- Reja bajarilgandan so'ng o'quvchilarning muayyan sohalarida qanday yaxshilanganligi baholanadi. Muvaffaqiyatli va kamroq muvaffaqiyatga erishganligi haqida fikr-mulohazalar beriladi [4].

Talabalarda aniq kompetensiyalarni yaratishga integral yondashuv ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishishi uchun juda muhimdir. Bu ularga nafaqat nazariy bilimlarni, balki haqiqiy muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan amaliy tajriba va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Integral yondashuv o'quvchilarga turli fanlar o'rtasida aloqa o'rnatishga yordam beradi va ularga kengroq nuqtai nazarga ega bo'lish imkonini beradi. Shunday ekan, o'quvchilarning tayanch va ilmiy kompetensiyalarini integral yondashuv bilan shakllantirish ularga kelajakda duch keladigan muammolarni yaxshiroq yengib o'tishga yordam beradi.

Umuman olganda, tayanch va fan bo'yicha o'quvchilarning o'ziga xos kompetensiyalarini shakllantirishga integral yondashuv individual o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirilgan turli strategiyalarning kombinatsiyasini talab qiladi. Tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodkorlik, hamkorlik, real misollar, fikr-mulohazalar va baholashni rivojlantiruvchi keng qamrovli o'quv dasturini taqdim etish orqali talabalar o'z sohalarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantirishlari mumkin.

Hozirgi kunda o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Bu kompetensiyalar nafaqat nazariy, balki amaliy va real muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun o'quvchilarda aniq kompetensiyalarni yaratishda integral yondashuvdan foydalanish zarur [5].

Xulosa qilib aytganda, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim jarayoni samaradorligini baholashda yangi mezonlarga asoslanish talab qilinadi: bu o'rnida o'quvchilarning o'qituvchilar tomonidan berilgan savollarga qaytargan javoblari baholanmaydi, balki nazorat topshiriqlarini bajarish jarayonida amalga oshirilgan izlanishlar va texnologik faoliyat davomida yaratilgan maxsulot baholanadi.

O'quvchilarning individual yoki guruhli faoliyat jarayonida taqdim etilgan maxsulotni o'zlari mustaqil yaratganliklari alohida ahamiyatga ega. O'quvchilarga yuqoridagi metodlar orqali ta'lim berish jarayoni tashkil etilsa, o'qitishdagi oldimizga qo'ygan oliy maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Buning uchun albatta, o'qishdagi xato va kamchiliklardan chekingan holda qo'yilgan talablarga to'liq rioya qilgan holda izchil muloqotni tashkil eta bilish kerak bo'ladi. O'qituvchi va o'quvchi orasida erkin ochiq muloqot bo'ladigan darsda samadorlik yuqori darajada bo'ladi. Erkin muloqot qila olgan o'quvchi o'z fikrini aniq, chiroyli va mazmunli tarzda yetkazib berish qobiliyatiga ham ega bo'lib boradi.

Bundan tashqari hamkorlikka ishlashda xato va kamchiliklardan, murakkab vaziyatlardan mahorat bilan chiqib ketishni o'rganib boradi. Ko'rinib turibdiki, maktablarda o'qitish samadorligini oshirish uchun turli usul va metodlardan keng ko'lamli foydalanish yuqori natijalarga erishish mumkin bo'ladi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. (2013). Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. - T.: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Семина Е.А. (2010). Компетентностная модель выпускника педагогического вуза - будущего учителя математики. Альманах современной науки и образования. - № 5 (36). - С. 133-135.
3. Korayev, S. (2016). Fanlararo uzviylik va uzaro alokani ta'minlashning o'ziga xos hususiyatlari. "Talim, fan va innovatsiya", 2(2), 45-50.
4. Qorayev, S. B., & Allayorova, S. B. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls xalqaro baholash dasturi tizimiga tayyorlash jarayonini takomillashtirish masalalari. Academic research in educational sciences, 2(2), 443-448.
5. Қораев, С. Б. (2018). Умумий ўрта таълим муассасаларида ўқув-ишлаб чиқариш мажмуаларини ташкил этишининг долзарблиги. Таълим, фан ва инновация, 4, 28-31.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz